

JINOYAT PROTSESSIDA MUTAXASSIS ISHTIROKINI TA'MINLASHGA BILAN BOG'LIQ AYRIM MUAMMOLAR

Abduvahobov Sherzodbek Abduvahobovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

E-mail: sherzodbekabduvahobov01@gmail.com

Orcid: 0009-0008-4580-3540

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623996>

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi 69-moddasiga muvofiq, dalillarni topish va mustahkamlashda surishtiruvchiga, tergovchiga, prokurorga va sudga yordam berish uchun mutaxassis har qanday tergov va boshqa protsessual harakatlarga jalb qilinishi mumkin. Ba'zi hollarda, xususan, taftish tayinlashda mutaxassis jalb qilinmayotganligi [1, B.5] kelgusida iqtisodiy jinoyatlarni fosh etishda dalillar yetarli bo'lmasligiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari, bir qator tergov va boshqa protsessual harakatlarda mutaxassis ishtirok etishi shart: sud-tibbiyot eksperti yoki shifokor – murdani ko'zdan kechirish va eksqumatsiya qilishda (JPK 138, 148-moddalari); pedagog – 16 yoshgacha bo'lgan jabrlanuvchi va guvohni so'roq qilishda (JPK 121-moddasi); shifokor – tergovchiga qarama-qarshi jinsdagi shaxsni guvohlantirishda, agar guvohlantirish ushbu shaxsning badanini yalong'ochlash bilan kechadigan bo'lsa (JPK 146-moddasi). Bunday tartibga solish, jinoyat protsessida mutaxassisning maxsus bilimlaridan foydalanish doirasini kengaytiradi [2].

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tergov amaliyotida shaxsni yechintirib yalong'ochlash bilan bog'liq guvohlantirish tergov harakati, guvohlantirilayotgan shaxsdan o'zga jinsdagi shifokor yoki boshqa mutaxassis tomonidan o'tkazilishi kuzatilmoqda. Albatta, bu qonun bilan ta'qiqlanmagan, lekin ekspertiza tekshiruvlari uchun namunalar olish (JPK 196-modda 2-qismi) yoki shaxsiy tintuv va olib qo'yish (JPK 162-modda 4-qismi) bir jinsdagi shifokor yoki boshqa mutaxassis hamda xolislar ishtirokida o'tkazilishi ko'rsatilgan.

Bizningcha, guvohlantirishda shifokor yoki boshqa mutaxassisning guvohlantirilayotgan shaxs bilan bir jinsda bo'lishi talab etilmaganligi maqsadga muvofiq emas deb o'ylaymiz. Chunki, ekspertiza tekshiruvlari uchun namunalar olish, shaxsiy tintuv va olib qo'yishda shaxsni yechintirib yalong'ochlash bilan bog'liq holatlarda bir jinsdagi shifokor hamda mutaxassis ishtiroki lozimligi qayd etilib, guvohlantirishda o'zga jinsdagi shifokor yoki boshqa mutaxassis tomonidan o'tkazilishi munozarali holat.

Shu sababli, JPKning 146-moddasi ikkinchi qismiga guvohlantirilayotgan shaxs bilan bir jinsdagi shifokor yoki boshqa mutaxassis ishtirokida

guvohlantirish tergov harakati o'tkazilishi bo'yicha qonunchilikka taklif kiritish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

JPK 86-moddasi uchinchi qismiga binoan, tergovchi tergov harakatiga mutaxassisni jalb qilish huquqiga ega. JPK normalariga muvofiq, jinoyat protsessining tergovchidan boshqa ishtirokchilari ham tergov harakatlarini o'tkazishga haqlidirlar: tergov organining rahbari (JPK 37-moddasi ikkinchi qismi), surishtiruvchi (JPK 38¹-moddasi), surishtiruv bo'linmasining boshlig'i va uning o'rinbosari (JPK 39-moddasi). Dastlabki tergov yoki surishtiruv jarayonida ular tegishli tergovchi yoki surishtiruvchining vakolatlaridan foydalanadilar, shuning uchun ham tergov harakatida ishtirok etish uchun mutaxassisni jalb qilish huquqiga ega.

O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi qonunining 6-moddasi birinchi qismi to'rtinchi xatboshisiga muvofiq [3], advokat kasbiy faoliyatini amalga oshirish chog'ida yuridik yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan masalalar yuzasidan ekspertlarning yozma xulosalarini, mutaxassislarning ma'lumotnoma-maslahatlarini ishonch bildiruvchi shaxsning (himoya ostidagi shaxsning) roziligi bilan so'rash va olish huquqiga ega. Mazkur holatda himoyachi o'z himoyasida bo'lgan shaxsga huquqiy jihatdan yordam ko'rsatish va holatga oydinlik kiritish uchun mutaxassisni o'zaro ikki tomonlama tuzilgan shartnomaga muvofiq jalb qiladi. Ushbu jarayonda mutaxassis himoyachi tomonidan qo'yilgan masalalar yuzasidan o'z fikrini yozma ravishda taqdim etadi. Shuningdek, himoyachi mutaxassis fikrini kelgusida jinoyat ishi hujjatlariga dalil sifatida ilova qilishi hamda o'z himoyasi ostidagi shaxsning manfaatlari doirasida oqlov dalillari qatorida foydalanish bo'yicha iltimosnoma bildirishi mumkin.

Huquqshunos E.X.Narbutaev, dalillarni to'plash imkonidan himoyachi foydalanish mumkinligini, ammo mazmun va shakl jihatidan himoyachi amalga oshiradigan harakatlar dalillarni to'plashga doir talabga javob bermaydi, deb fikr bildirgan [4, B.48]. Bu borada E.X.Narbutaevning fikriga qo'shilish mumkin.

Himoyachilar mutaxassis fikrini olishi, undan qonunga muvofiq foydalanishlari hamda o'z himoyasi ostidagi shaxsga nisbatan ish yuritayotgan mansabdor shaxsga mutaxassis fikrini taqdim etish bilan bog'liq holatlar qonunda aks etmaganligi bois hamda yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqqan holda, Advokatura to'g'risidagi qonunning 6-moddasi birinchi qismi beshinchi xatboshisini "mutaxassislarning fikrini yoki ma'lumotnoma-maslahatlarini ishonch bildiruvchi shaxsning (himoya ostidagi shaxsning) roziligi bilan so'rash va olish" tahririda bayon etish, shuningdek, "shartnomaga asosan mutaxassislari

fikrini olish va ish yuritayotgan mansabdor shaxsga taqdim etish” mazmunidagi yangi o‘n uchinchi xatboshi bilan to‘ldirish taklif etiladi.

Mutaxassisni tergov va sud muhokamasiga chaqirish, uning ishtirok etishi JPK 69-moddasi birinchi qismi, 91, 92, 136–138, 146, 147, 149, 151, 156-moddalari, 221-bobi va 193-moddasida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi.

Ayrim huquqshunoslar, xususan N.D.Bababekov, mutaxassisni so‘roq qilish tartibi belgilanmagan deya ta‘kidlab o‘tgan [5, B.80]. Bu borada N.D.Bababekov tomonidan bildirilgan fikrlarga qo‘shilib bo‘lmaydi. Chunki, ishga jalb qilingan mutaxassis kelgusida so‘roq qilishning umumiy va maxsus qoidalariga asosan guvoh tariqasida so‘roq qilinishi mumkin.

Mutaxassisning jinoyat-protsessual munosabatlarda ishtiroki tergov va sud muhokamasiga chaqirish, ishtirok etishi tartibi ko‘rsatib o‘tilgan bo‘lsada, uni ishga jalb qilish bo‘yicha shakl mavjud emas.

Jumladan, JPK 86-moddasida isbot qilishni amalga oshiruvchi mansabdor shaxslarning tergov harakatiga mutaxassisni jalb qilish huquqi nazarda tutilgan, JPK 70-moddasi ikkinchi qismida esa ushbu huquqqa mos keladigan mutaxassisga chaqiruv bo‘yicha kelishdan bo‘yin tovlamaslik majburiyati yuklatilganligini ko‘rishimiz mumkin.

JPK 70-moddasi ikkinchi qismiga muvofiq, mutaxassisni chaqirish hamda uning tergov va boshqa protsessual harakatlarda, sud majlislarida ishtirok etishi mumkinligi belgilangan, ammo jinoyat protsessi ishtirokchilarini sudga chaqirish tartibi belgilangan JPK 86 va 403, 418, 420, 424, 433, 437-moddalarida mutaxassis ko‘rsatilmagan. Mazkur tartiblar mutaxassislarga nisbatan ham qo‘llaniladi. Maxsus bilimlardan foydalanishning protsessual imkoniyatlarini kengaytirish, jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi [6, B.10].

JPK normalari tahlilidan ko‘rish mumkinki, mutaxassislarni sudga qadar ish yuritish va sud muhokamasiga yetib kelishlari bo‘yicha aniq muddatlar belgilanmagan. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, ulardan foydalanuvchilar o‘rtasida yangi imkoniyatlar ochdi [7, B.240]. Bizningcha, aynan mazkur muammolarni hal qilishda, xabar berishning zamonaviy vositalari SMS xabar, elektron aloqa vositalari, ijtimoiy tarmoqlar (telegramm, instagram va h.k), elektron pochta orqali yoki chaqiruv qog‘ozlarini elektron (QR) imzo orqali tasdiqlangan nusxalarini pochta bo‘limlariga elektron yuborish, chaqiruv qog‘ozlarini kuriyer orqali yetkazib berib, so‘ngra buni telefon orqali tasdiqlash shakllarini qo‘llanishi muvofiq bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Баракаев Л.О. Далилларни тўплаш усули сифатида тафтиш ўтказишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари: Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертатсия автореферати. – Т., 2023. – Б.5.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, 1994 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси “Адвокатура тўғрисида”ги 1996 йил 27 декабрдаги қонуни. №349-І-сон.
URL: <https://www.lex.uz/acts/54503> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 28.02.2024).
4. Жиноят процесси (Умумий қисм): Маърузлар курси / Э.Х.Нарбутаев. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2013. – Б.48.
5. Бабабеков Н.Д. Терговга қадар текширув жараёнида махсус билимлардан фойдаланиш. — Юрист ахборотномаси ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журнал. 2023. (2-сон 3 жилд). 80 бет. ISSN 2181-9416. Doi Journal 10.26739/2181-9416
6. Мўминов Б.А. Судга қадар иш юритувида махсус иқтисодий билимлардан фойдаланишни такомиллаштириш: Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертатсия автореферати. – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси. – 2018. – Б.10.
7. Абдуллаев Р. Правовые вопросы сбора и использования цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве: Юридик фанлар ахборотномаси, илмий-амалий ҳуқуқий журнал. Махсус сон III қисм. – Т., ТДЮУ. – 2020 (4-сон). – Б.240.